

El acceso a la cultura para las personas indígenas con discapacidad, una revisión de la literatura.

M. Martínez Atanacio¹ Y J. A. Castillo Hernández²

¹ Educación Especial Estatal, Secretaría de Educación de Veracruz, Carretera Federal Xalapa-Veracruz, Col. SAHOP, C.P. 91190, Xalapa, Enríquez.

Correo: atanaciomari90@gmail.com

² Departamento de Educación, Universidad Americana de Europa, Av. Bonampak, Sm. 6, Mz. 1, Lt. 1, 77500, Cancún, Quintana Roo. México. Correo electrónico:

joseandres.castillo@aulagrupo.es

Área de participación: Investigación educativa

Resumen

En este artículo se analiza literatura sobre el acceso a la cultura en personas indígenas con discapacidad, específicamente artículos y estudios publicados entre 2016 y 2019 de manera nacional e internacional. Se trata de identificar los elementos culturales que pueden acceder los individuos que presentan discapacidad. Inicialmente se contextualiza la población indígena con discapacidad, los elementos culturales, se explica la orientación metodológica que dirigió la revisión bibliográfica, se presenta literatura consultada analizando los elementos: objetivos, población, contexto y la metodología implicada.

Ha sido objeto de estudio de numerosas investigaciones desde hace más dos décadas en el contexto internacional y nacional, centrándose su aplicación en contextos urbanos, evidenciando un análisis de la cultura desde espacios materiales. Lo cual muestra la ausencia de investigaciones que aborden el acceso a la cultura en personas con discapacidad de pueblos indígenas.

Palabras clave: cultura, indígena y discapacidad.

Abstract

This article analyzes literature on access to culture in indigenous people with disabilities, specifically and studies published between 2016 and 2019 nationally and internationally. It is about identifying the cultural elements that are accessible to people with disabilities. Initially, the indigenous population with disabilities is contextualized, the cultural elements, the methodological orientation that led the bibliographic review is explained, the consulted literature is presented analyzing the elements: objectives, population, context and the methodology involved.

It has been the object of study of numerous investigations for more than two decades in the international and national context, focusing on its application in urban contexts, evidencing an analysis of culture from material spaces. Which shows the absence of research that addresses access to culture in people with disabilities in indigenous peoples.

Key words: culture, indigenous and disability.

Introducción

“Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad, publicado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial en 2011”, [1] “se estima que el 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad, aplicando esta proporción a la cifra estimada de 360 millones de personas indígenas, el número de personas indígenas con discapacidad es de alrededor de 54 millones”. Donde se señala que

muy pocos países disponen de estadística sobre las personas indígenas con discapacidad. En América Latina, las estadísticas de que se dispone sobre siete países (Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Uruguay) muestran que la tasa de discapacidad es mayor entre las personas indígenas que entre el resto de la población.[1].

Los datos nacionales mencionan que de acuerdo con “los resultados de la ENADID 2018, de las personas de 5 años o más que habitan en el país, 7.7 millones tienen discapacidad” [2, p. 1]. Los individuos experimentan múltiples obstáculos que permiten el disfrute de sus derechos, se enfrentan a una sociedad la cual ha llegado a denominarlos especiales, angelitos, enfermos; con ello minimizando su valor, tratándolos como niñas o niños eternos, limitando la creación de una vida independientes, obstaculizando y privándolos de sus derechos. Sin embargo, existen movimientos de personas con y sin discapacidad que lucha por mejorar y garantizar su participación en diversas esferas de la sociedad.

La esfera que este estudio aborda es la cultural, considerando que es un término polisémico. Parto de la idea que señala Barañano [3] “cultura es un conjunto de recursos y atributos, modos de vivir, sentir y pensar, información que recibimos del pasado por herencia, que los individuos y grupos poseen, tienen en común, comparten, con los que viven, y que modifican durante su vida y vuelven a transmitir a las generaciones futuras con los cambios introducidos y que las personas son los protagonistas, la cultura se centra y alude a las personas”, hace alusión a formas de vida, sentir, pensar, que se recibe como herencia y la cual se transmite a las nuevas generaciones.

El eje rector es partir de nuestro contexto como investigadores, recordando que México se caracteriza por ser un país multicultural y pluriétnico, sustentado en los pueblos indígenas originarios de una tierra, con costumbres, lenguas y culturas propias. Los cuales luchan por la conservación y preservación de su lengua, tradiciones, costumbres, gastronomía, ideologías, vestido, folklor, artesanías, cosmovisión, entre otros.

Como lo señala la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas la diversidad cultural de México

se sustenta en la identidad de los grupos sociales, comunidades y pueblos que existen desde hace mucho tiempo y mantienen vivo su patrimonio cultural inmaterial en sus formas de hablar, vestir, cocinar, celebrar, honrar a sus muertos, curar, ofrendar, orar, enseñar, relacionarse entre ellos, con la naturaleza y el universo [4].

Por otro lado, menciona que los niños indígenas con discapacidad “han recibido poca atención en la investigación académica y políticas de desarrollo. Sin embargo, enfrentan discriminación en muchos niveles”, basada en etnia, edad, capacidad y género, lo que a menudo conduce a graves violaciones de los derechos humanos. Señalando al derecho a la cultura como uno de los derechos relevantes para la infancia indígena con discapacidad [5, pp. 1-7].

Metodología

Se han identificado diferentes métodos empleados para investigar el tema del acceso cultural en las personas con discapacidad, por ejemplo, [6] el cual es de carácter exploratorio y cualitativo, estudio que describe el teatro realizado en México por personas con ceguera y personas Sordas.

Por otro lado [7], empleo el enfoque metodológico cualitativo-cuantitativo, utilizando la técnica de la encuesta, a través de los cuales obtuvieron datos numéricos y respuestas que justificaron dichos datos. En el diseño metodológico se muestra un diagrama de la información para dar a conocer el instrumento de recolección de la información, en el cual se conto con la participación de instituciones relacionadas con personas con discapacidad visual y auditiva; la recolección de la información se obtiene a distancia consultando algunos espacios culturales. El análisis de los datos se realizó por procesadores digitales, se categorizan la información, y se diseñaron los siguientes temas: a) ingreso al inmueble, acceso a la información, uso de la web y redes sociales, y b) en su interior, características de las infraestructuras, acceso al contenido cultural del equipamiento, formación del personal que labora y la participación de los individuos con limitaciones sensoriales. [7, p. 24].

La presente investigación se enmarca en el paradigma cualitativo con un enfoque exploratorio, con un alcance descriptivo, sin embargo, aun esta en proceso de análisis de los resultado; por lo que en este momento solo se ha realizado la fase de: “revisión de las bases de datos para seleccionar

artículos y tesis de investigación” actuales y aquellas propuestas que sirvan como teoría principal, así como el “desarrollo de una plantilla de revisión analítica, que sirva para documentar y describir los temas y las cualidades de la investigación en torno al objeto de estudio”[7].

Específicamente en este artículo se propone analizar el aporte de artículos de investigación y tesis publicados entre 2016 y 2019, que aporten a la conceptualización sobre el acceso a la cultura en las personas indígenas con discapacidad. Con relación a la pregunta que orienta la indagación de este documento es: ¿Cuáles son las tendencias de investigación en torno al acceso a la cultura en personas indígenas con discapacidad?

Nivel teórico

La UNESCO [8] “define el concepto de cultura como conjunto distintivo de una sociedad o grupo social en el plano espiritual, material, intelectual y emocional comprendiendo el arte y literatura, los estilos de vida, los modos de vida común, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias”, (citado en [8, p. 10]. Por otro lado, Maraña [9] “señala, que la cultura es “la que ofrece el contexto, los valores, la subjetividad, las actitudes y las aptitudes sobre las que los procesos de desarrollo han de tener lugar”.

Los elementos culturales se dividen en materiales e inmateriales, en este documento nos adentraremos a la información no material, las cuales surgen de una cultura por medio de: saberes (conocimientos y modos de hacer comunidades), celebraciones (rituales espirituales, festividades, prácticas de la vida social), formas de expresión (manifestaciones literarias, musicales, plásticas, escénicas, lúdicas, entre otras) y lugares (mercados, ferias, santuarios, plazas y demás espacios donde tienen lugar prácticas culturales [8, p. 13].

En la cultura inmaterial la transmisión de manera oral de generación en generación, cobra mayor relevancia porque es una de las maneras más prácticas y que a través de la interacción de vida cotidiana se proporciona en las comunidades, brindando a la población un sentido de pertenencia e identidad. En la siguiente tabla número 1 se muestra cómo se clasifican los datos culturales materiales e inmateriales.

Tabla 1. Identificación de los patrimonios culturales. Fuente: [8, p. 14].

PATRIMONIO			
CULTURA			NATURAL
Materiales		Inmateriales	
Muebles	Inmuebles		
-Manuscritos -Documentos -Fotografías -Artesanías -Grabaciones -Vídeos -Bienes Históricos	-Monumentos o sitios arqueológicos -Edificios de valor arquitectónico -Monumentos públicos o artísticos -Centros industriales -Obras de ingeniería -Otros	-Mitos -Canciones -Tradiciones -Leyendas -Otros	-Monumentos naturales -Formaciones geológicas o fisiográficas -Zonas de hábitat de animales o especies vegetales -Parques naturales y zonas de conservación -Colecciones y especímenes que vienen del entorno natural

Revisión de la literatura existente

Se encontraron artículos que abordan el tema sobre el acceso a la cultura en personas con discapacidad, el trabajo [10] así como el que desarrollaron [11], constituyen un antecedente relevante para la presente investigación específicamente muestra las experiencias, iniciativas y publicaciones sobre el acceso a la cultura en las personas con discapacidad (en el contexto Español especialmente), muestran el acceso a la cultura como una oportunidad para favorecer la inclusión. [12] se centró en inclusión social desde el teatro, Los autores [13] con el análisis de la “comunicación sobre accesibilidad en recintos culturales (museos y teatros)” en específico en Madrid.

El análisis que realizó [14] sobre este tema, permitió “analizar si los museos: Museo Nacional de Antropología, Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec y los museos: Museo del Palacio de Bellas Artes, Museo Nacional de San Carlos cuentan con las características para promover un espacio incluyente para personas con discapacidad visual”. Se desarrolló a “partir de dos categorías: desde el museo y desde los participantes, en ambas categorías se explorará la experiencia que promueve el museo, ya sea de forma explícita o implícita”, considerando cuatro subcategorías en común: la accesibilidad”, aprendizaje, material/ estrategia y personal. muestra detalladamente la descripción del análisis de los datos desde un “cuadro comparativo entre códigos, comentarios de los visitantes, la información de las entrevistas y los datos recabados a partir de las observaciones, el análisis se presenta por museo, al ser contextos distintos que se ven alterados por factores y avances en diferentes grados, para llegar al análisis”.

Con relación a las personas indígenas con discapacidad en el 2016, se presentó el “Primer Estudio sobre el Marco de Protección de los Derechos de las Personas Indígenas con Discapacidad [15] en México, su cobertura fue en las regiones norte, centro y sur del territorio nacional, en los Estados de Chihuahua, Hidalgo y Yucatán”, de las culturas Rarámuri, Otomí y Maya. la metodología empleada fue la “investigación social y científica de carácter documental y cualitativo, se realizó a un nivel exploratorio, la muestra se realizó de manera probabilística e internacional dirigido a través de un muestreo sobre sujetos voluntarios”. La investigación se aplicó con 22 personas entre ellas; 7 con discapacidad auditiva, 11 con discapacidad física, 7 con discapacidad intelectual, 3 con discapacidad visual y 8 con dos o más tipos de deficiencias.

El estudio menciona que en “México la información estadística de las personas indígenas con discapacidad aún es insuficiente”, sin embargo, señala un importante esfuerzo de visibilizar este grupo de la población [15, p. 83], el estudio identifica que el:

acceso a la información es insuficiente en las comunidades visitadas. Se perciben retos en cuanto a materiales en lenguas indígenas, así como la utilización de las tecnologías de la información por las personas con discapacidad. El reto es que los esfuerzos que se hagan en este sentido se realicen con perspectiva cultural y con un diagnóstico previo que permita el diálogo intercultural y aprovechar las oportunidades que se planteen.[15].

Señala que es evidente la necesidad de “capacitar y empoderar a las personas con discapacidad para que conozcan y los hagan exigibles” sus derechos. Así como informar a las comunidades porque existe desconocimiento y por ende no los respetan. Recalca que se “observó que las personas con discapacidad continúan siendo un grupo invisibilizado “y en las comunidades incluidas en este estudio no existen programas o acciones específicos destinados a mejorar el ejercicio de sus derechos. Esta situación evidencia la discriminación estructural a que se enfrentan” [15]. Por otro lado, menciona “puede darse el mismo caso con las diferentes culturas indígenas del país, lo que debe ser objeto de futuras investigaciones y estudios... cada comunidad, con sus condiciones culturales específicas, requiere de un análisis a partir de su propia cultura y sobre la construcción social acerca de cómo se aborda la discapacidad” [15, p. 151].

[16], presenta un estudio acerca de “¿cómo ejercen los derechos culturales las personas con discapacidad? Hace una reflexión sobre la aplicación de los derechos culturales y las personas con discapacidad, estudió el acceso a la cultura en las personas con limitaciones sensorial con relación a los equipamientos culturales públicos” en una población de España. El análisis implicó el estudio de 77 equipamientos culturales, señala la ausencia de servicios de accesibilidad en porcentajes, por ejemplo, la ausencia de bibliografía en braille, acceso de perro guía, formato de lectura fácil, entre otros. Señala datos que “evidencian el “incumplimiento de la legislación vigente y que los derechos culturales y los derechos de las personas con discapacidad quedan mermados” [16, p. 212]. Concluye que las “personas con discapacidad no pueden ejercer sus derechos culturales, en condiciones de igualdad como todos los ciudadanos, implemento de este conlleva la discriminación” [16, p.218].

[17] en su investigación “La construcción del derecho a la cultura”, mencionan

la apreciación del arte pictórico para las personas con discapacidad visual. Desarrollo una investigación cualitativa e propuso el desarrollo del material háptico y de audición para personas con discapacidad visual en los museos, éste se desarrolló a través del método de la observación participante, proceso de investigación, sustentado desde la normatividad del derecho al acceso de la cultura y el tiempo libre, caso particular del arte pictórico, se llevó a cabo una segunda fase metodológica, en la que se elaboraron los siguientes modelos háptico audibles. En la tercera fase, la restructuración del material estuvo dada en función de las anteriores observaciones definiendo que el material audible se integró por un texto descriptivo y música de época. Los participantes fueron personas con discapacidad visual integrantes del Comité Internacional Pro Ciegos de la Ciudad de México [17, pp. 17-18].

[7] indica que no hay suficiente sensibilización sobre las necesidades que enfrentan los individuos con limitación visual y auditiva, por un lado, la escasa de formación e información en este campo, por la despreocupación por la inclusión de las personas y sus derechos culturales. Las personas con discapacidad no cuentan con las mismas condiciones de acceso a la información como el resto de los visitantes. El objeto de estudio fue

analizar si las personas con discapacidad visual y las personas con discapacidad auditiva tienen garantizado el acceso a los equipamientos culturales públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como a sus contenidos culturales, en igualdad de condiciones que el resto de la población. Y si pueden ejercer sus derechos reconocidos a la participación en la vida cultural como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otras, en consonancia con diferentes compromisos de España con la comunidad internacional. [7].

Se desarrollo desde un enfoque metodológico cuantitativo- cualitativo, con la técnica de la encuesta, la selección de los equipamientos considero tres provincias de Aragón: Huesca, Teruel y Zaragoza. En esta investigación identifica que la “mayoría de los equipamientos culturales de Aragón estudiados se revela que no disponen de los principios y servicios que faciliten el ejercicio del derecho a participar en la “vida cultural a las personas con discapacidad visual y a las personas con discapacidad” auditiva de acuerdo con sus derechos reconocidos” [7, p. 138]. Esta investigación se aplicó en los equipamientos culturales: “palacios de congresos, teatros / auditorios, centros de exposiciones, museos y centros de interpretación, bibliotecas, centros culturales / casa de cultura /centros cívicos, centros de formación artística / centros educativos para adultos, monumentos históricos” [7, p. 23]. Este estudio propone su réplica para otras comunidades y municipios para establecer una red de colaboración y cooperación dar a conocer las buenas y los puntos mejorables de cada equipamiento, lo cual es de gran importancia, pero tendríamos que valorar lo que sucede a nivel micro en localidades de un estado rico en cuestiones de diversidad culturales y lingüísticas como lo es México.

En México existe la responsable de los aspectos culturales [18] “como parte de sus actividades, para no dejar a nadie atrás y hacer valer el derecho a la cultura, se realizan diversas actividades enfocadas en la inclusión y reconocimiento de las personas con discapacidad”, acciones en el Centro Cultural Digital (CCD) con servicio de accesibilidad: audio descripciones “para quienes las necesiten y la entrada es libre. El Antiguo Colegio de San Ildefonso cuenta con ¡San Ildefonso para todos! El servicio de accesibilidad consiste en que cada visita cuenta con un intérprete en Lengua de Señas Mexicana (LSM); guías con información en Braille para la gente con discapacidad visual y materiales didácticos”. Y la Biblioteca Vasconcelos en esta el servicio de accesibilidad cuenta con un espacio donde se enseña la lengua de señas de nuestro país, lo cual garantiza el ingreso de las personas Sordas, de esta manera se atienden la demanda educativa y culturales, también, se realizan los talleres de LSM. “Sala Braille. Su objetivo es brindar atención a personas ciegas o débiles visuales, hay libros y audiolibros de diferentes temas, principalmente de literatura. Cuenta con impresoras Braille, escáneres que convierten el texto en audio, software parlante y herramientas que proporcionan información a quien tenga un problema visual” [18].

También existe una “Red de Museos y Espacios Culturales para la Atención de Personas con Discapacidad (PCD) [19], es un proyecto en el que participan más de 20 museos para crear una

cultura de inclusión de las PCD en los diversos ámbitos de la vida en sociedad y de manera simultánea fomentar los valores de respeto, convivencia y cooperación”.

Resultados y discusión

El análisis de la información muestra que hay una diversidad de estudios en relación con los intereses de las investigaciones, identificando referencias de análisis en los elementos: a) objetivos, b) población, c) contexto de desarrollo y d) metodológico. En lo correspondiente a sus objetivos señalan: 1. analizar si los museos “cuentan con las características para promover un espacio incluyente para personas con discapacidad visual”, 2. “analizar el marco específico de protección de los derechos de las personas indígenas con discapacidad, así como las políticas y acciones emprendidas por el Estado mexicano para su protección; además de reflejar la realidad que viven las personas con discapacidad”, 3. análisis de los derechos que permiten el acceso a la cultura en los individuos con discapacidad, analiza la situación de accesibilidad cultural de los sujetos con limitaciones sensoriales” con relación a los equipamientos culturales públicos de una comunidad autónoma española, 4. analizar si las “personas con discapacidad visual y las personas con discapacidad auditiva tienen garantizado el acceso a los equipamientos culturales públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón”, así como a sus contenidos culturales, en igualdad de condiciones que el resto de la población. Con relación a la población de estudio: mayormente enfocados a la discapacidad visual, continuando la discapacidad auditiva y un caso considero a la discapacidad física e intelectual. Continuando con el contexto en el que se desarrolla, encontramos estudios desarrollados en España, en México en las capitales y en tres regiones (Rarámuri, Otomí y Maya) y finalmente la metodología empleada encontramos el dominio del enfoque cualitativo, método estudio de caso, observación participante, carácter documental, nivel exploratorio, las técnicas empleadas la entrevista y encuestas.

El acceso a la cultura en las personas con discapacidad está centrado en equipamientos como: “palacios de congresos, teatros / auditorios, centros de exposiciones, museos y centros de interpretación, bibliotecas, centros culturales / casa de cultura” /centros cívicos, centros de formación artística / centros educativos para adultos, monumentos históricos.

Es importante resaltar que los estudios identificados con relación a las personas indígenas con discapacidad y el acceso a la cultura, se centran en las últimas dos décadas en España con el desarrollado de investigaciones sobre los equipamientos culturales, por otro lado, en México centrado en escenarios teatrales y museos. Y para referir al elemento de personas indígenas únicamente encontramos el análisis de tres regiones indígenas en donde el derecho al acceso a la cultura no es considerado, sin embargo, es nuestro referente por visibilizar la realidad de las personas indígenas con discapacidad en México.

Trabajo a futuro

De acuerdo con lo anterior, es necesario el desarrollo de estudios en donde se analice el acceso a la cultura en personas indígenas con discapacidad, contextualizado a la cultura indígena de cada región de los países. Partir de un valor cultural desde lo material e inmaterial, puesto que las investigaciones realizadas se centran en los elementos materiales como solo los monumentos, edificios, obras. Omitiendo la riqueza cultural que radica en las tradiciones, costumbres, celebraciones, mitología, cosmovisión, todo lo que caracteriza una cultura indígena. Reconociendo que la cultura brinda identidad a la población, las personas indígenas con discapacidad tienen que conocer y acceder a su cultura de su región.

Tener presente que las personas con discapacidad continúan siendo un grupo invisibilizado:

identifica que se carece de programas y actividades enfocadas que garanticen el derecho, lo cual da muestra de las limitaciones a las se exponen, señala que lo identificado en estas regiones puede ocurrir en otras culturas de pueblos indígenas de México. Lo cual puede considerarse como otros estudios, sin perder de vista que cada localidad y pueblo tiene sus propios elementos culturales y por ello se necesitan estudios contextuales desde la concepción de la discapacidad [15].

existen programas o acciones específicos destinados a mejorar el ejercicio de sus derechos. Lo cual evidencia la discriminación a que se enfrentan, señala que lo identificado en estas tres regiones puede presentarse en otras culturas indígenas del país, lo que debe ser objeto de futuras investigaciones y estudios, cada comunidad, con sus condiciones culturales específicas, requiere

de un análisis a partir de su propia cultura y sobre la construcción social acerca de cómo se aborda la discapacidad” [15].

Conclusiones

Una vez presentado el análisis de artículos y estudios sobre el tema del acceso a la cultura en personas indígenas con discapacidad, se puede identificar que el binomio de discapacidad y cultura es poco abordada en Latinoamérica como lo menciona Castellanos y López (2009) “ha sido explorada particularmente en países desarrollados como Estados Unidos, algunos de Europa, como Inglaterra, y Australia, avanzando hacia una comprensión más integral de la discapacidad que incluya aspectos sociales y culturales para lograr de esta manera brindar servicios competentes a las personas con discapacidad” [7].

Esto da muestra de la necesidad de profundizar en esta temática, que aporte a la comprensión de este fenómeno y visibilice la realidad que viven los individuos con determinadas condiciones en el ámbito cultural. Considerando que México requiere reorientar la visión que el acceso cultural solo se centra a espacios materiales como museos, teatro, bibliotecas y como señalan en España a equipamientos culturales. Debemos transformar la idea considerando que la cultura es todo lo que nos rodea como la forma de vestir, las fiestas, las tradiciones, los eventos sociales, la cosmovisión, la gastronomía, una lengua originaria, las creencias, los mitos, las canciones, entre otras. Como lo menciona [17]. “se establece como un conjunto de significados en una producción colectiva, los cuales se van fabricando y transmitiendo por generaciones. La familia es un eslabón muy importante en el proceso de transmisión de valores. Los padres transmiten a sus hijos valores y conceptos sociales cuyos significados son elementos clave que unifican a todos los integrantes” [17]. Es importante cambiar este paradigma y visualizar el acceso a la cultura, valorando la importancia de salvaguardar la identidad cultural en los pueblos indígenas y garantizar que todas las personas accedan a la riqueza cultural que brinde su localidad.

Referencias

- [1] Naciones Unidas, Consejo Económico y social. Foro permanente para las cuestiones indígenas (20 a 31 de mayo 2013) “*Estudio sobre la situación de las personas indígenas con discapacidad, con especial atención a los desafíos que enfrentan respecto del pleno disfrute de los derechos humanos y la inclusión en el desarrollo*”, p.3. [En línea]. Disponible en: <https://www.preventionweb.net/files/resolutions/N1322461.pdf>. [Accedido: 25-agosto-2020]
- [2] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. “*Estadísticas a propósito del día internacional de las personas con discapacidad (3 de diciembre)*” Comunicado de prensa núm. 638/19, página 1/11. (2 de diciembre de 2019). Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Discapacidad2019_Nal.pdf
- [3] Barañano Cid, A, (2010). “*Introducción a la antropología social y cultural. Materiales docentes para su estudio*”. Departamento de antropología social. Universidad complutense de Madrid. [En línea] Disponible en: https://eprints.ucm.es/11353/1/Introducci%C3%B3n_a_la_Antropolog%C3%ADa_Social_y_Cultural.pdf
- [4] Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. (2017), párr. 2. [En línea]. Disponible en: <https://www.gob.mx/cultura/acciones-y-programas/direccion-general-de-culturas-populares-indigenas-y-urbanas>. [Accedido: 25-agosto-2020].
- [5] Inguanzo, I. (2017). “*The situation of indigenous children with disabilities*”. DROI. Directorate general for external policies, Policy department. European Parliament.
- [6] Pérez, H. “Del escenario teatral al escenario social: teatro, discapacidad e inclusión social”. Tesis de maestría en artes escénicas, Universidad Veracruzana, 2015.
- [7] Casanovas L., “El derecho a la participación en la vida cultural de las personas con discapacidad auditiva y/o visual. Estudio de caso de la situación en la comunidad autónoma de Aragón”, Tesis doctoral, Doctorado en educación, Universitat de Girona, 2019 [En línea]. Disponible en:

- https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/667602/trcl_20190610.pdf?sequence=5&isAllowed=y. [Accedido: 19-agosto-2020].
- [8] UNESCO Office San José, Programa conjunto creatividad e identidad cultural para el desarrollo local. (2012). Fácil guía 1: Cultura y nuestros derechos culturales. Honduras, Secretaría de cultura, artes y deportes. [En línea] Disponible en: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000228345>. [Accedió: 19 -septiennre-2020].
- [9] Maraña, M. (2010). Cultura y desarrollo, Evolución y perspectivas. UNESCO Etxea Cuadernos de trabajo. N° 1. [En línea] Disponible en: http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/Cultura_desarrollo.pdf
- [10] Fuentes, V. T. "El acceso a la cultura como vía a la inclusión de las personas con discapacidad" El amauta Núm 8/9,2012. http://amauta.upra.edu/vol8-9/vol8-9dossier/Articulo_Thaniana_Fuentes.pdf
- [11] Castellanos Soriano, F, y López L. (2009). Discapacidad y cultura: desafío emergente en investigación. Vol, 27. Núm, 1. Bdigital portal de revista. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/12960/13678>
- [12] Pérez, H. "Del escenario teatral al escenario social: teatro, discapacidad e inclusión social", Tesis de maestría en artes escénicas. Universidad Veracruzana, 2015.
- [13] Martín A, y Muñoz P. "Discapacidad y acceso a los espacios culturales. Mas allá de las barreras arquitectónicas: la comunicación como herramienta", Tesis Master en Gestión Cultural]. Instituto Complutense de CC Musicales, 2007.
- [14] Hernández Gómez, I. "Inclusión de personas con discapacidad visual: museo de historia y arte de la ciudad de México" tesis de licenciatura, licenciatura en psicología educativa] Universidad Pedagógica Nacional, 2016.
- [15] Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2020). Estudio sobre el marco de protección de los derechos de las personas indígenas con discapacidad en las comunidades Maya, Otomí y Tarahumara. Disponible en: <https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-03/Est-Discapacidad-Indigenas.pdf>
- [16] Casanovas, R. (2017). "¿Cómo ejercen los derechos culturales las personas con discapacidad? Breve reflexión sobre la aplicación de los derechos culturales y las personas con discapacidad" Revista Española de Discapacidad, 5 (2): 211-220. Doi: <https://doi.org/10.5569/2340-5104.05.02.12>
- [17] Zarur Cortés, J. E. (2017). La construcción del derecho a la cultura. La appreciation del arte pictórico para las personas con discapacidad visual The construction of the right to culture / The appreciation of pictorial art for the visually impaired. RIDE Revista Iberoamericana Para La Investigación Y El Desarrollo Educativo, 8(15), 474 - 504. <https://doi.org/10.23913/ride.v8i15.307>
- [18] Secretaría de cultura. (2019). "Para no dejar a nadie atrás, conoce la oferta cultural para personas con discapacidad". Disponible en: <https://www.gob.mx/cultura/prensa/para-no-dejar-a-nadie-atras-conoce-la-oferta-cultural-para-personas-con-discapacidad-207483>
- [19] Instituto para la integración al desarrollo de las personas con discapacidad (INDEPEDI). "Red de Museos para la Atención a Personas con Discapacidad". Disponible en: <http://data.indepedi.cdmx.gob.mx/museos.html>